

4-SHO‘BA
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ИДЕНТИФИКАЦИИ АУТЕНТИФИКАЦИИ

т.ф.д., Иргашева Дурдона Якубджановна
декан факультета «Информационная безопасность»
durдона.я@gmail.com

Агзамова Мохинабону Шахобиддин кизи
mokhina080@gmail.com

Ташкентский университет информационных технологий
имени Мухаммада аль-Хорезми

Аннотация: Биометрические технологии активно интегрируются в разные сферы по всему миру. Уже сейчас технологии биометрической идентификации стали неотъемлемым компонентом мирового рынка информационных технологий и становятся удобным инструментом для решения широкого круга задач. Поэтому следует обеспечить безопасную аутентификацию. В данной статье будет анализированы биометрические технологии.

Ключевые слова: идентификация, биометрические системы, аутентификация, технологии, отпечаток пальца, радужная оболочка глаза, идентификация по голосу и лицу, идентификация по сетчатке глаза, ПИН-код, живое присутствие лица.

В современном мире биологические характеристики клиента невозможно подделать, если их рассматривать в совокупности (сетчатка глаза, голос, отпечаток пальца и т. д.). Хищение таких данных или их фальсификация будет очень дорого стоить для тех, кто в этом заинтересован, поэтому банки активно внедряют биометрию в процесс обслуживания клиентов.[1]

Ряд торговых предприятий уже проявляют самый широкий интерес к использованию биометрических решений для идентификации покупателей при оплате ими товаров/услуг. Предполагается, что в некоторых случаях биометрические решения способны значительно улучшить клиентский опыт (покупателю достаточно лишь посмотреть в камеру, если в качестве биометрической технологии используется распознавание по лицу), а также

ускорить процесс проведения оплаты (не нужно доставать из кармана карту или телефон, подносить их к терминалу, а еще иногда и вводить ПИН-код). [2] Упрощенно идея состоит в том, что к цифровому биометрическому образу покупателя (далее — биометрическому темплейту или просто темплейту) привязываются реквизиты банковской карты; после успешной идентификации клиента (и одновременно его аутентификации) с помощью биометрического алгоритма оплата товаров производится уже штатным образом с использованием реквизитов карты

Важно, чтобы биометрические алгоритмы были достаточно точными при решении задачи биометрической верификации/идентификации. В то же время, как показывает практика, даже высокой точности алгоритмов верификации/идентификации для проведения платежей в ряде случаев недостаточно. Дело в том, что мошенник может попытаться выдать себя за другое лицо. С этой целью, например, при использовании в качестве биометрической технологии метода распознавания по лицу (face recognition, наиболее массово используемая сегодня в платежах технология) мошенник может воспользоваться высококачественной фотографией или маской персоны, от лица которой мошенник собирается выполнить платеж. Другими словами, биометрические алгоритмы должны не только качественно верифицировать/идентифицировать персону, но и уметь определять живое присутствие лица (liveness detection), совершающего операцию в точке продажи. [3]

Считается, что биологические характеристики клиента невозможно подделать, если их рассматривать в совокупности (сетчатка глаза, голос, отпечаток пальца и т. д.). Хищение таких данных или их фальсификация будет очень дорого стоить для тех, кто в этом заинтересован, поэтому банки активно внедряют биометрию в процесс обслуживания клиентов. Специалисты различных компаний ежегодно анализируют состояние банковских клиентских систем и определяют наиболее критичные уязвимости. К примеру, проводимое в 2019 г. компанией Positive Technologies исследование показало, что больше четверти проанализированных систем имеют высокий риск, связанный с недостатками двухфакторной аутентификации (29 %), более того, даже с учетом наличия передовых функций дистанционных сервисов (переводы по QR, искусственный интеллект, отвечающий на вопросы клиентов в чате), 18 % систем не ограничивают мошенников в том, чтобы добиться доступа к счету, подбирая данные для входа (рис. 1). [4]

Рис. 1. Наиболее распространенные уязвимости мобильных приложений (доля систем)

Вышеуказанная статистика наилучшим образом показывает, что кредитные организации должны постоянно дорабатывать свои системы, усложнять механизмы их защиты от хакерских атак и мошеннических действий.[5]

Биометрические технологии основаны на идентификации человека по уникальным, присущим только ему биологическим признакам. Выделяют два типа систем биометрических данных: • статические биометрические данные – уникальные признаки, полученные человеком от рождения (ДНК, отпечатки пальцев, геометрия руки, радужная оболочка глаза и иное); • динамические биометрические данные – характеристики, приобретённые со временем или способные меняться с возрастом или под внешним воздействием (динамика воспроизведения подписи, походка, динамика набора текста, голос и иное)

Заключение

В заключении необходимо отметить, что на мировом рынке биометрических систем активно применяются технологии, основанные на распознавании и использовании следующих биометрических данных¹ :

1. отпечатки пальцев (составляют более 50% всего объема рынка);
2. изображение лица (21,6%);
3. изображение радужной оболочки глаза (10,2%);
4. голос (4%);
5. рисунок вен (3%).
6. геометрия ладони, ДНК и иное (около 7%).

При этом, в соответствии с прогнозами, рынок технологий идентификации по отпечаткам пальцев до 2022 г. будет расти медленнее

средних темпов роста всего рынка биометрических технологий, в результате чего данный сегмент сократит свою долю. Технологии идентификации по лицу будут также демонстрировать темпы роста ниже среднерыночных, но доля этой технологии на мировом рынке биометрических систем вырастет с 21% до почти 23%.

Самыми быстрорастущими сегментами в ближайшие 5-7 лет станут технологии идентификации по рисунку вен ладони, голосу и изображению радужной оболочки глаза.

В настоящее время в мире продолжается поиск новых форм использования биометрических технологий: наблюдается тенденция перехода от их использования в традиционных системах государственной безопасности в сферу коммерческого и пользовательского применения.

Список литературы:

1. M. Pajic, A. Chernoguzov, R. Mangharam, “Robust architectures for embedded wireless network control and actuations,” Transactions on Embedded Computing System, Vol. 11, No. 4, p. 24, 2012.
2. M. Krotofil, A. Cardenas, “Resilience of process control systems to cyberphysical attacks,” Proc. of the 18th Nordic Conference on Secure IT Systems, pp. 166-182, 2013.
3. H. Kopetz, “Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications,” 2011, 378 p.
4. E. K. Wang, Y. Ye, X. Xu, S. M. Yiu, L. C. K. Hui, K. P. Chow, “Security Issues and Challenges for Cyber Physical System,” Proc. Of GREENCOM-CPSCOM, pp. 733-738, 2010.
5. S. Sicari, A. Rizzardi, L. A. Grieco, A. Coen-Porisini, “Security, privacy and trust in Internet of Things: the road ahead,” Computer Networks, Vol. 76, pp. 146-164, 2015.